

УДК 616.8-091

ӘЙЕЛДЕРДІҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ СОМАТИПТЕРІНІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

КАЛКЕШОВ АЛИ, АҚЖҮНІСОВ ӘДІЛ, ТАЛГАТОВ НАРИМАН, ГАББАСОВ РУСЛАН

КЕАҚ «СМУ» жалпы медицина мамандығының 2 курс студенттері, Семей, Қазақстан

Ғылыми жетекшісі: м.ғ.м., **ЖАНДАУЛЕТОВА М.Б.**

КАҚ «Семей медициналық университеті», Профессор Н. А. Хлопов атындағы анатомия, гистология және топографиялық анатомия кафедрасының оқытушысы, Семей қ., Қазақстан Республикасы

Өзектілігі: Біздің зерттеулеріміз нәтижесінде әр бір қарастырылған соматипке тән жеке – типологиялық ерекшеліктер анықталады. Осы мәліметтер әйел ағзасының дамуына әсер көрсететін әлеуметтік әсерлерді сипаттайтын әр түрлі морфофункционалды жеке типологиялық нормаларды анықтау негізі болып табылады, олар профилактикалық және клиникалық медицинада, сондай – ақ жеке даму процесінде әйелдердің физикалық тәрбиесін ұйымдастыруды қолданылуы мүмкін.

Жұмыстың мақсаты: Зерттеу мақсаты – жасөспірім жастағы әйелдердің дене тұрқының конституционалды-анатомиялық ерекшеліктерін зерттеу.

Зерттеу материалдары мен әдістері:

Кешенді антропометрия әдісімен Семей медицина университетінің 1-2 курс студенттері арасынан 18 – 20 жастағы 129 студент қыздардың дене тұрқының ерекшеліктері зерттелінді. Осы жастағы қыздар ағзасы толық қалыптасқан, жыныстық жетілген және өсу үрдісі толық аяқталған. Антропометриялық өлшемдер стандартты антропометриялық құралдар жиынтығымен жүргізілді. Бой – салмақ көрсеткіштері, ауқымдық диаметрлер және тері асты май қабатының қалыңдығы зерттелді. Алынған антропометриялық параметрлер бойынша дене тұрқының типі, дене салмағының индексі (ДСИ), кеуде торының үйлесімділік индексі анықталды.

Дене салмағының индексі (ДСИ), жеке формула бойынша есептелді: $ДСИ = \frac{\text{дене салмағы (кг)}}{\text{бой}^2 \text{ (м)}}$. Мәліметтерді статистикалық өңдеу орташа арифметикалық мәндерді, олардың қателіктерін табу арқылы іске асырылды. Айырмашылықтардың нақтылығы сенімділік интервал әдісімен анықталды.

Зерттеу нәтижелері:

Замануы мәліметтерге сүйенсек әйел популяциясының 3 конституционалды тобы бар, оның ішінде 7 соматипті ажыратады: лепто-, мезо- и мегалосомды конституция. **А. Лептосомды** (жіңішке) типке: 1. астениялық; 2. стенопластикалық. **Б. Мезосомды** (жуан): 1. пикникалық; 2. мезопластикалық. **В. Мегалосомды** (көлденең және тік өлшемдері де үлкен): 1. атлетикалық; 2. субатлетикалық, эурипластикалық.

Зерттелгендер ішінде лептосомды конституция - 53 (41,1%), мезосомды конституция 42 (32,6%); мегалосомды – 34 (26,3%) жағдайда кездесті. Біздің мәліметтеріміз бойынша лептосомды конституция ішінде стенопластикалық тип (60,4%), **Мезосомды** тип ішінде мезопластикалық (57,1%), мегалосомды ішінде – субатлетикалық тип (55,9%) басым түсті.

Акселерация мен үйлесімділікті сипаттайтын белгілерге кеуде торының үйлесімділік индексі алынды. Эрисман индексі анықтағанда 64 (49,6%) қыздарда тар кеуде, 38 (13,1%) – кең, ал 27 (20,9%) – пропорционалды.

Қорытынды:

Өлшемдік және бойлық көрсеткіштер әйелдердің дене тұрқының типіне тікелей байланысты. Дене салмағы да әйелдің соматикалық ерекшеліктеріне байланысты. Әр түрлі конституциялық – анатомиялық топтардың иегерлері бірдей емес анатомо – физиологиялық

сипаттармен, ағзаның сыртқы орта факторларына әр түрлі реактивтілік қабілеттерімен сипатталады. Соматиптің өсуі мен дифференцировкасына өсу үрдісінің жылдамдығы мен биологиялық жетілу темпі әсер етеді. Адамның физикалық статусы зерттелетін популяцияның жастық, жыныстық, этникалық және территориялық ерекшеліктеріне орай өзгеріп отырады.

Берілген мәліметтер әйелдердің конституциялық спецификасын есепке ала отырып, дененің компоненттік құрамын дифференциалды тәсілмен бағалау керектігін көрсетеді.